

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Юлдашев Умиджон Очилович

СТАТЬЯ НА ТЕМУ: НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ

ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

